

A FORMAÇÃO DO DOCENTE PARA TRABALHAR COM A TECNOLOGIA TEACHER TRAINING TO WORK WITH TECHNOLOGY

ALINE DOS SANTOS MOREIRA DE CARVALHO

<https://orcid.org/0000-0001-9965-9566>

VERONICA CRISTINA PINTO DE AMORIM

<https://orcid.org/0000-0001-6989-4362>

JOELMA CELLIN

<https://orcid.org/0000-0002-6255-9577>

JOSILENE SOUZA CONCEIÇÃO KAMINSKI

<https://orcid.org/0000-0003-3834-1620>

ARQUIMEDES MARTINS GOIS

<https://orcid.org/0000-0002-3622-4044>

PÉRICLES QUEIROZ ARAUJO

<https://orcid.org/0000-0003-4155-159X>

POLIANA FREITAS VIEIRA ARAÚJO

<https://orcid.org/0000-0002-3073-8378>

PAULO RAPHAEL PEREIRA MELANIAS

<https://orcid.org/0009-0000-9702-4348>

CELMA ELIETE DE QUADROS PADILHA

<https://orcid.org/0009-0007-1050-165X>

ELIETE REGINA ALVES DA SILVA

<https://orcid.org/0000-0001-5178-9046>

RESUMO

Este artigo bibliográfico trata da formação do profissional docente frente as novas tecnologias, sendo que, as ferramentas tecnológicas, principalmente na escola, o computador, são fundamentais ao desenvolvimento da autonomia do professor, Se constata no ambiente de trabalho que muitos educadores não dominam o manuseio dessa tecnologia. Nesse contexto, percebe-se que é mister a formação profissional do docente frente às tecnologias e, é uma questão de extrema relevância que deve ser amplamente discutida e viabilizada para que todos os educadores possam se inserir na informática realizando um duplo papel, o de mediador e de condutor da aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Formação

SUMMARY

This bibliographical article deals with the training of professional teachers in the face of new technologies, and technological tools, especially at school, the computer, are fundamental to the development of teacher autonomy. of this technology. In this context, it is clear that the professional training of teachers in the face of technologies is essential, and it is an extremely important issue that must be widely discussed and made feasible so that all educators can be involved in information technology, performing a dual role, as a mediator. and a driver of learning.

Keywords: Technology; Education; Training

INTRODUÇÃO

Com o advento da tecnologia, o acesso à Internet, a distância geográfica entre os seres diminuía, pois pessoas se conectam, em toda a parte do mundo através de redes sociais, sites de relacionamentos de todo o formato, desde a busca por um companheiro como para realizar negócios portanto se vive importantes mudanças em todos os setores da sociedade.

No contexto educacional, surge um novo paradigma, que determina a escola como ambiente criado para uma aprendizagem rica em recursos que possibilite ao educando a construção do conhecimento tendo a sua disposição recursos que o prepare para a vida em sociedade, oportunizando a inclusão tecnológica, o que é cada dia mais essencial para a formação do cidadão dessa sociedade em constante mutação. A grandeza e a velocidade dessas transformações estão exigindo novas formas de aprendizagem e de pensamento da educação, que incluem decisões rápidas sobre fatos novos que não podem contar com regras anteriormente estabelecidas.

A informática está se inserindo na educação pela necessidade de transpor as fronteiras do educar convencional, pois tudo que se modernizou na educação até o advento da informática se tornou convencional diante dessa nova forma pedagógica de educação. Desse modo, proporciona às escolas uma renovação de trabalhar os conteúdos programáticos, propiciando ao educando eficiência na construção do conhecimento, convertendo a aula num espaço real de interação, de troca de resultados e adaptando os dados à realidade do educando.

É o professor que emprega os seus próprios experimentos para pensar sinceramente a respeito de seu próprio exercício docente, e na ação-reflexão-ação, vai gerando seu incremento pessoal e profissional. Isso constitui idealizar que o saber, não é exclusivamente comunicado em aulas ou guardado em livros, ele se edifica nos conhecimentos cotidianos e por meio de um grande número de elementos. Nesse sentido, é urgente que o professor domine as várias tecnologias e apresente um conhecimento

muito real de sua potencialidade educacional para ele mesmo e também para os estudantes.

O desafio, portanto, não é só o de introduzir novas tecnologias com o conjunto de transformações que isso implica, mas também de assegurar que as transformações sejam fontes de oportunidades. O gestor educacional terá de aprender a ser inovador, calcular riscos e visionar o futuro. Esse será o diferencial entre os professores comprometidos e professores retrógrados, envolvidos e/ou desmotivados, na nova sociedade instaurada.

Analisando as consequências que advêm quando os professores se defrontam com imposições profissionais, para as quais, não tiveram formação adequada, incluindo o uso de tecnologias como ferramentas pedagógicas, se compreendem o porquê ainda existe resistência ao uso da tecnologia como aliada na educação. É necessário que se promova cursos de formação concomitante com a conscientização, para que realmente ocorra o aproveitamento necessário para que se coloquem em prática toda essa gama de informações que envolvem a prática pedagógica aliada à tecnologia.

Não se pode negar, que as ferramentas tecnológicas, em especial o computador, são fundamentais ao desenvolvimento da autonomia do professor, contudo muitos deles não dominam o manuseio dessa nova tecnologia.

O RELACIONAMENTO PROFESSOR E INFORMÁTICA

A informática na educação tem início a partir da inserção das ferramentas computacionais no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, o uso dessas ferramentas pode ser tanto para continuar transmitindo a informação para o aluno, reforçando o processo instrucionista, quanto para criar condições para o aluno construir o seu próprio conhecimento por meio da utilização de ambientes de aprendizagem. Além disso, é quase consensual que a utilização da web social e das suas ferramentas em contexto educativo implica uma mudança de teorias pedagógicas centradas no professor para modelos mais participativos, colaborativos e sociais centrados nos diferentes atores educativos (TRINDADE; FERREIRA, 2022).

Uma das formas possíveis de desenvolver as atividades escolares de maneira que privilegie a construção do conhecimento pelos alunos de uma forma ativa é através da realização de projetos de trabalho. Projetos esses que proponham ações que visem trabalhar conteúdos previamente estabelecidos ou não no currículo escolar, mas que sejam relevantes aos alunos. O desenvolvimento desses projetos pode ser enriquecido com o uso dos recursos da informática que ao serem introduzidos como uma ferramenta pedagógica contribui para que os alunos além de aprenderem a utilizá-la, possam realizar

vários tipos de pesquisas, testarem os recursos disponibilizados no computador e propor soluções das mais variadas formas (PETITTO, 2003).

Conforme Valente (2005), existem duas abordagens educacionais quanto à forma de ensinar: uma seria a de transmissão da informação, a outra seria a construção de um meio para que os alunos interajam com as informações e construam seus conhecimentos. Nesse sentido, “ensinar deixa de ser o ato de transmitir informação e passa a ser o de criar ambientes de aprendizagem para que o aluno possa interagir com uma variedade de situações e problemas” (VALENTE, 2005, p. 24).

Diante das inovações, exigidas pelo crescimento da tecnologia e necessidade do ser humano de se incluir no mundo competitivo é importante que o professor possa refletir sobre essa nova realidade, repensar sua prática e construir novas formas de ação que permitam não só lidar com essa nova realidade, como também a construir, inovando e sendo parceiro do aluno no momento de crescer.

Para Faustini (2001, p.265), o professor, ao atuar em contextos eletrônicos, “deixa de ser um provedor de informações ou um organizador de atividades e passa a ser um companheiro do aluno, favorecendo a autonomia e auxiliando o aluno a andar por si só”. Para que isso ocorra o professor tem que ir para o laboratório de informática dar sua aula, incentivar o aluno, e não deixar uma terceira pessoa fazer isso por ele. Se o professor não estiver preparado é importante que peça auxílio, mas não fique à parte do processo de aprendizagem, mas junto com os alunos faça parte dele.

Em relação ao professor Gouvêa, diz que:

O professor será mais importante do que nunca, pois ele precisa se apropriar dessa tecnologia e introduzi-la na sala de aula, no seu dia-a-dia, da mesma forma que um professor, que um dia, introduziu o primeiro livro numa escola e teve de começar a lidar de modo diferente com o conhecimento – sem deixar as outras tecnologias de comunicação de lado. Continuaremos a ensinar e a aprender pela palavra, pelo gesto, pela emoção, pela afetividade, pelos textos lidos e escritos, pela televisão, mas agora também pelo computador, pela informação em tempo real, pela tela em camadas, em janelas que vão se aprofundando às nossas vistas. (GOUVÊA 1999, p.17).

Mas, para o professor apropriar-se dessa tecnologia, deve segundo Fróes (2004, p.5) “mobilizar o corpo docente da escola a se preparar para o uso do Laboratório de Informática na sua prática diária de ensino-aprendizagem”. Não se trata, portanto, de fazer do professor um especialista em Informática, mas de criar condições para que se aproprie, dentro do processo de construção de sua competência, da utilização gradativa dos referidos recursos informatizados: somente uma tal apropriação da utilização da tecnologia pelos educadores poderá gerar novas possibilidades de sua utilização educacional.

Na mesma direção, Faustini (2001, p.265) ao discutir sobre a responsabilidade que o professor tem sobre o desenvolvimento da autonomia do aluno em contextos digitais, alerta que não basta somente ao professor saber orientar o trabalho com novas tecnologias, é preciso também ser comprometido com uma nova proposta educacional que a *web* exige dele ao trabalhar com recursos eletrônicos em sala de aula. Apesar dos

recursos da web, na maioria das vezes, motivarem o aluno a “andar por si só”, é preciso alertar os professores de que essa autonomia depende também dos encaminhamentos que o professor dará as tarefas que os alunos têm a realizar.

Se um dos objetivos do uso do computador no ensino for o de ser um agente transformador, o professor deve ser capacitado para assumir o papel de facilitador da construção do conhecimento pelo aluno e não um mero transmissor de informações. Mas para que isso se efetive o professor deve ser constantemente estimulado a modificar sua ação pedagógica. Aí entra a figura do coordenador de Informática, que está constantemente sugerindo, incentivando e mobilizando o professor. Não basta haver um laboratório equipado e software à disposição do professor; precisa haver o facilitador que gerencie o processo pedagógico. Realidade essa que está longe da maioria das escolas públicas do País.

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO DOCENTE FRENTE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS

Castells (2006, *apud*, TRINDADE; FERREIRA, 2022, p.04) destaca que “difundir a Internet ou colocar mais computadores nas escolas, por si só, não constituem necessariamente grandes mudanças sociais”. De facto, com a evolução social e os novos requisitos para a Educação, bem como a constante inovação da tecnologia, é essencial refletir criticamente sobre as novas formas de trabalho do professor (TRINDADE; FERREIRA, 2022), devendo sempre existir uma sólida articulação entre pedagogia e tecnologia, pois “a tecnologia pode amplificar o bom ensino, mas boa tecnologia não consegue substituir mau ensino” (OECD, 2015, p. 4). Por outro lado, quanto mais elevado for o nível de confiança digital docente, maior a capacidade de uma integração efetiva das tecnologias nos ambientes educativos (TRINDADE; FERREIRA, 2022).

Não há como se pensar a formação docente sem ponderar a presença das tecnologias nas escolas e nas várias situações sociais e culturais ou, considerar a polêmica da inserção e emprego das mesmas como auxiliares aos procedimentos de ensino e aprendizagem desprezando a necessidade de ter uma formação profissional para esta ocupação. É manifesta a influência destes instrumentos nas formas de se brotar e refletir o saber, na organização social dos grupos de indivíduos e na difusão e na guarda das informações.

Conforme relata Valente (2005, p.24)

As facilidades técnicas oferecidas pelos computadores possibilitam a exploração de um leque ilimitado de ações pedagógicas, permitindo uma ampla diversidade de atividades que professores e alunos podem realizar. Por outro lado, essa ampla gama de atividades pode ou não estar contribuindo para o processo de construção de conhecimento. O aluno pode estar fazendo coisas fantásticas, porém o conhecimento usado nessas atividades pode ser o mesmo que o exigido em uma outra atividade menos espetacular.

É preciso meditar também as probabilidades e desafios que o uso das novas tecnologias, que sistematicamente, impõem aos programas de formação e qualificação profissional docente. Desenvolvidos nas duas últimas décadas, a partir dos avanços

atingidos nas áreas da eletrônica, telecomunicação e informática, abrangendo o computador, a televisão a cabo e por satélite, o CD-ROM, as tele vídeo conferências e os usos das tecnologias chegaram até as instituições de ensino. Influenciaram a qualidade dos trabalhos na escola e, por outro lado, possibilitaram a melhoria da aprendizagem.

Estudos têm mostrado a crescente necessidade de revisão do projeto pedagógico das instituições de ensino, para a introdução de forma crítica das novas tecnologias na gestão da escola o que significa reconhecer que o gestor possui, na sua vivência fora do contexto escolar, acesso a tais formas simplificadas de obter e racionalizar o conhecimento, consolidando o pensamento de que a inclusão dos múltiplos domínios da realidade em suas dinâmicas curriculares vai contribuir para a formação do gestor eficiente e eficaz.

Pocho (2010) esclarece que assim como a tecnologia para o uso do homem expande suas capacidades, a presença dela na sala de aula amplia seus horizontes e seu alcance em direção à realidade. Para que os alunos interajam pedagogicamente com ela, de modo crítico e criativo – o que irá contribuir para a formação de cidadãos mais atuantes na sociedade tecnológica em que vivemos, torna-se necessário que os professores conheçam e saibam utilizar educacionalmente as tecnologias disponíveis.

O uso das novas tecnologias é do interesse humano em prol do surgimento da sociedade autônoma e criativa, uma sociedade dinâmica dentro dos parâmetros inovadores e cada vez mais exigentes da sociedade moderna. É preciso, portanto, pensar um planejamento pedagógico voltado para a presença de modelos informáticos, modelos de desenvolvimento tecnológico apreciados de forma mais abrangente e mais crítica.

A inclusão de novas tecnologias nos projetos pedagógicos da formação dos professores escolares contemplará possibilidades de surgimento de novos processos interativos e de reflexão sobre o cotidiano acadêmico. Isso levará a instituição a racionalizar recursos financeiros para esse fim. Mesmo considerando um sistema educacional que valorize os aspectos humanos, não resta dúvida de que:

É a disponibilidade de uma força de trabalho educada a condição necessária, embora não suficiente, para viabilizar estratégias produtivas centradas na capacidade de aprendizado e inovação das empresas que aglutinam condições para o desejado progresso econômico (CARVALHO, 2004, p.52).

A partir da década de 1970, a economia internacional em crise procurou assegurar meios de garantir o aumento de produtividade, explorando novos meios de produção e administração do trabalho. A substituição do modelo de produção fordista e taylorista pelo modelo toyotista implicou o desenvolvimento de novas tecnologias e, em consequência, contribuiu para a renovação de produtos destinados ao mercado.

O novo modelo de produção ardeou passagem para uma intensa reorganização tecnológica e organizacional com abrangência na formação educacional (CARVALHO,

2004).

A importância da capacitação tecnológica como fator competitivo, bem como da ação inovadora das firmas para o entendimento da dinâmica econômica, têm-se refletido no crescimento do interesse pela investigação da natureza da atividade tecnológica, ao nível da firma e dos espaços econômicos nacionais (CARVALHO, 2004, p. 97).

Assim, fica claro que a apropriação das novas tecnologias por meio do aprendizado é a condição essencial para a formação do profissional adequado à nova realidade da gestão na educação. Essa aprendizagem se faz estabelecendo um ambiente capaz de superar as barreiras que impedem que a aprendizagem se realize em um contexto que favoreça a crítica, a reflexão e a transformação pela educação, visando à plenitude do ser humano (FREIRE, 2002).

As novas exigências feitas pelo novo paradigma da produção capitalista exigem um olhar mais profundo para a prática do gestor na escola como sujeito do processo de gerência e dominador do uso das novas tecnologias. O grau de qualificação e requalificação exigido pela aceleração do progresso técnico, apesar de tantas outras faces, independe de contextos tecnológicos, sociais e educacionais, uma vez que, a mudança nas exigências de qualificação incide diretamente sobre o quadro de ocupações.

Nota-se, dessa forma, a transformação da instituição escola.

Parece, pois, que estamos atingindo o limiar da consumação do processo de constituição da escola como forma principal dominante e generalizada de educação... A escola unitária que desenvolva ao máximo as potencialidades dos indivíduos, conduzindo-os ao desabrochar pleno de suas faculdades espirituais-intelectuais (SAVIANI, 2004, p. 164).

Desde o início da informática na escola, a educação convive com a dificuldade de se adaptar ao universo de recursos que a tecnologia pode oferecer. Em face da evolução tecnológica, a Informática passou a fazer parte da escola como ferramenta de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, todos estão reaprendendo a conhecer, a comunicar-se, a ensinar e a aprender. Os educadores que quiserem acompanhar os avanços do mundo terão de desenvolver novas habilidades e competências que vão construir as bases para a nova sociedade do conhecimento.

Ressaltando o novo papel do educador diante das inovações, Gadotti (2006) evidencia a revolução que as novas tecnologias representam para os educadores, a educação e a sociedade, como também as transformações que podem e devem ocorrer: Trata-se de colocar a gestão educacional a serviço de uma comunidade que moldará o universo de conhecimentos de que necessita, segundo os momentos e a dinâmica concreta do seu desenvolvimento.

O COMPUTADOR COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA

O uso do computador nas escolas já não é mais novidade para a maioria dos alunos das escolas particulares e, até, públicas, sendo, inclusive, motivo de propaganda em outdoor. É muito frequente a pergunta “Vocês ensinam informática?” Feita por pais, ansiosos por preparem seus filhos para um futuro de sucesso, na hora da matrícula em uma nova escola.

Conforme se refere Almeida:

A integração do computador ao processo educacional depende da atuação do professor, que nada fará se atuar isoladamente. São necessários o envolvimento e o apoio de toda a comunidade para que se estabeleça uma perspectiva comum de trabalho em torno dos objetivos explicitados no projeto pedagógico da escola, o qual deve ser elaborado coletivamente e continuamente revisto, atualizado e alterado segundo os interesses emergentes (1998, p. 51).

Porém, é importante salientar, que as técnicas de “informática” ensinadas hoje nas escolas, provavelmente, estarão superadas quando essas crianças chegarem ao “futuro” tão preparado pelos pais zelosos por seus êxitos profissionais. Não se sabe ainda como serão os computadores do futuro! Não se sabe ainda que linguagem se utilizara na comunicação homem/computador! Então, é preciso estar cientes de que ao se treinar os futuros profissionais em programas de computador que não existirão mais, da forma como hoje se apresenta, não se está treinando para o mercado de trabalho; no máximo se está desmistificando o uso dos computadores, familiarizando as crianças com essa nova tecnologia (FERREIRA, 2000).

Mas, isso não quer dizer que não se deve utilizar o computador nas escolas, pois se ele já faz parte da realidade social da maioria das crianças deve ser também inserido na realidade escolar dessas crianças. Afinal, o computador é uma máquina com características que nenhuma outra tecnologia educacional até hoje apresentou, entre elas CITA Ferreira (2000, p.2):

- diversas finalidades de uso (folha de pagamento, produção de um livro, edição de um vídeo clipe);
- recursos de multimídia (som, imagem, texto);
- resposta imediata – feedback (redirecionamento do que está sendo realizado);
- virtualidade das informações processadas.

Nesse sentido, é necessário que se reflita como utilizá-lo na escola, pois a maioria tem laboratórios de informática, onde os computadores ficam na maioria das vezes a disposição dos professores, sem que esses não se animam a frequentar o laboratório, ou ainda, a escola tem apenas um professor responsável pelo laboratório, que vai apenas em um turno, ou alguns dias na semana, e o restante dos dias o laboratório permanece fechado.

Ferreira (2000, p.3) diz que o uso do computador, enquanto instrumento tecnológico, na educação está sempre associado a milagres ou a revoluções. O computador, por si só, não é um

agente de mudanças. Se para o professor, ensinar é transmitir conhecimento, é fixar regras, o computador, com todos os seus recursos de multimídia (som, imagem, animação), será apenas uma versão moderna da máquina de ensinar skineriana. Nele, software, ditos educativos, transmitirão informações de forma muito atrativa, farão exercícios de fixação de conteúdos com um controle preciso sobre a quantidade de erros de cada aluno (sem se preocupar com a qualidade do erro) e proporcionarão a todos a falsa ideia de modernização. O que acontece de fato, na grande maioria das vezes, é uma modernização conservadora, onde o “espírito” revolucionário do uso do computador é subvertido pelo sistema educacional vigente e convertido em instrumento de sua consolidação.

Portanto, o computador pode ser uma ferramenta muito útil ao professor na transmissão de informações aos seus alunos, pois com todos os seus recursos, enriquece esse processo. O computador dentro das salas de aula, junto com o quadro, o giz, o vídeo, a TV, o som, os mapas, os livros, os gibis, as revistas, os jogos pedagógicos, a cola, a tesoura, o lápis de cor. O computador dentro da sala de aula junto com o professor e com os alunos, dentro da proposta pedagógica da escola.

O seu uso vai depender da visão do professor sobre o que é ensinar e o que é aprender, da visão do professor de como se constrói conhecimento. Numa visão mais abrangente de construção de aprendizagem pelo aluno, sendo o professor um mediador desse processo, o computador, conforme Ferreira (2000, p.4) poderia ser utilizado:

- Como fonte de pesquisa de informações na Internet ou em softwares específicos (enciclopédias eletrônicas);
- Como meio de comunicação e discussão de informações (mails e fóruns);
- Como ferramenta para registrar informações (editores de texto, editores de imagem e som);
- Como organizador de informações (bancos de dados ou software de apresentação);
- Como ferramenta de apoio para o trabalho com alguma informação específica a ser vista pela turma (questões ortográficas, simulações de experiências químicas);
- Como ferramenta que permite o registro de informações pela expansão de algumas habilidades, às vezes não muito desenvolvidas em algumas crianças (crianças que não apresentam uma boa coordenação motora por conta de uma paralisia cerebral e que podem utilizar o teclado do computador para produzir um texto ou um desenho);

Portanto, o sujeito deve agir sobre o objeto, pois, dessa forma assume o papel principal do processo de aprendizagem. O conhecimento que o sujeito vai construindo a respeito da realidade se origina e desenvolve na interação com os objetos.

Um conceito importante na teoria piagetiana, que contribui para essa pesquisa, é o conceito de cooperação, que compreende a possibilidade de realização de ações conjuntas entre indivíduos para a construção de um objetivo comum. A “cooperação consiste ela mesma em um sistema de operações” (PIAGET, 1973, p. 103). O que equivale a dizer que as ações dos sujeitos sobre os objetos (interações sujeito-objeto) e de um indivíduo com o outro (interações sujeito-sujeito) se constituem em sistemas nos quais os aspectos lógicos e sociais são inseparáveis.

Para Piaget (1973), o conhecimento é resultado de uma interação entre sujeito e

objeto (objeto que compreende o meio físico e social), interação que acontece por força da ação do sujeito; quando o meio desafia ou pressiona é ainda a ação do sujeito que responde; e essa resposta vai deixar marcas no sujeito.

É da análise dessas interações no comportamento mesmo que procede então a explicação das representações coletivas, ou interações modificando a consciência dos indivíduos. “[...] toda conduta supõe, com efeito, duas espécies de interações que modificam de fora e são indissociáveis uma da outra: a interação entre o sujeito e os objetos e a interação entre o sujeito e os outros sujeitos”. (PIAGET, 1973, p. 34, 35).

A cooperação é entendida como um processo de troca, dentro de um sistema de operações executadas em comum e com certa autonomia entre os parceiros; já a coação impõe regras totalmente elaboradas, na relação do indivíduo com a coação não existe a reciprocidade; enquanto a coação fornece um modelo a ser seguido, a cooperação fornece um caminho, um método a ser vivenciado.

Ao ensino cabe o papel de estimular e oferecer subsídios para que o aluno aprenda continuamente, e isso também deve ser aplicado no uso das TICs, na atual sociedade da informação.

Sobre o assunto Takahashi, assim se refere:

Educar na sociedade da informação é mais que treinar pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de investir na criação de competências amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. (2000, p. 45).

Para atuar nesse processo de aprendizagem, o professor deve ser um articulador da aprendizagem, que ao renunciar ao papel de quem domina os conhecimentos, assume outro mais valioso: o papel de quem viabiliza situações de aprendizagem dentro de uma prática pedagógica construtiva, apresentando problemas ou suscitando temas que abordam o contexto, onde o sujeito ao procurar solucioná-los vai construindo a sua própria aprendizagem.

Porém, para que exista esse ganho por parte dos alunos, é necessário que os professores dominem, ou pelo menos, conheçam os potenciais das ferramentas selecionadas para suas aulas. Os professores precisam deixar de lado o processo tradicional de ensinar e modernizar, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas, conforme coloca Carbonell.

Integrar e dominar as novas tecnologias da informação exige uma relação mais interativa entre os professores e os alunos para poder trocar e compartilhar de maneira mais fluida e permanente o acesso, a seleção, a associação e a crítica do conhecimento. (CARBONELL, 2002, p 57).

Em relação às modalidades didáticas que se apresentam mais coerentes com a teoria piagetiana, destacam-se aquelas que propõem atividades aos aprendizes utilizando técnicas de criação de situações que venham facilitar a construção do conhecimento pelo sujeito frente ao objeto de estudo.

CONCLUSÃO

O papel da educação na sociedade contemporânea tem-se tornado cada vez mais importante, exigindo, assim, maior rigor teórico e prático na realização de determinadas práticas educativas, uma vez que isso interfere, também, nas ações dos demais atores inseridos no universo escolar.

Portanto, a educação passa por profundas transformações e os educadores, ao refletir sobre a sua prática pedagógica, sentem que há urgência em mudar os rumos do processo pedagógico, pois nunca se discutiu tanto sobre a aprendizagem, ou falta dela, como atualmente. Essa discussão se deve muito ao fato de que se passa por um período onde estar inserido no mercado de trabalho, na sociedade global, requer muito preparo e competência, e, a formação acadêmica é indispensável para que ocorra essa inserção.

Dessa forma, atualmente não existe dúvida de que a informática é uma ferramenta importante na educação, um instrumento auxiliar na ação pedagógica. Primeiro, pelo contexto em que vivemos, onde os computadores estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, surgindo à necessidade de que mais pessoas passem a dominá-lo. Segundo, pela alta diversidade de nosso país, falar em educação, sobretudo informática aplicada à educação, é uma utopia para maioria da população, a qual sobrevive com dificuldades, tornando o computador um “objeto distante”, fora da realidade, quase místico.

Entende-se que o computador deve ser utilizado como um catalisador de uma mudança do paradigma educacional. A informática na educação caminha para se tornar o centro de armazenamento de todas as informações que vier a público. Sejam elas, em CD ROM, programas educacionais ou disponíveis na Internet. Cabe a cada um dos interessados procurá-las e torná-las significativas.

Portanto, o professor deve estar inserido nessa forma de ensinar, mediado pela tecnologia, e para isso buscar os cursos de formação para aprender a elaborar as suas aulas no computador, usar a mídia para se comunicar com os alunos, e como aconteceu no período de isolamento social, interagir através de Lives, o que foi feito com muitas dificuldades para um grande número de professores, Portanto os cursos de formação continuada também devem ser repensados e direcionados essa nova realidade tecnológica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, F.J. **Educação e informática. Os computadores na escola.** São Paulo, Cortez: 1988.

AREA-MOREIRA, M.; HERNÁNDEZ-RIVERO, V.; SOSA-ALONSO, J.-J. Models of educational integration of ICTs in the classroom. *Comunicar*, Huelva, v. XXIV, n. 47, p. 79-87, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3916/C47-2016-08>

CARBONELL, J. **A aventura de inovar: a mudança na escola.** Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.

CARVALHO, Ruy de Q. **Capacitação Tecnológica, Revalorização do Trabalho e Educação.** In *Novas Tecnologias, Trabalho e Educação: um debate multidisciplinar/organizadores Celso João Ferretti...et al.* Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

FREIRE, Paulo. **Educação como Prática de Liberdade.** 18 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002 – 2003

FRÓES, Jorge R. M. **Educação e Informática: A Relação Homem/Máquina e a Questão da Cognição** – Disponível em: <http://www.proinfo.gov.br/biblioteca/textos/txtie4doc.pdf>, 2004. Acesso. 14/08/2012.

GADOTTI, Moacir. **Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido.** São Paulo: Série Práticas Educativas, Positivo, 2006.

GOUVÊA, Sylvia Figueiredo-**Os caminhos do professor na Era da Tecnologia** - Acesso Revista de Educação e Informática, Ano 9 - número 13 - abril 1999.

PETITTO, S. **Projetos de trabalho em informática** : desenvolvendo competências. Campinas, SP: Papirus, 2003.

POCHO, Cláudia Lopes. **Tecnologia Educacional. Descubra suas possibilidades na sala de aula.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

PÚBLIO JÚNIOR, Claudemir. O docente e o uso das tecnologias no processo de ensinar e aprender. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 13, n. 03, p. 1092-1105, jul./set., 2018. E-ISSN: 1982-5587. DOI: 10.21723/riaee.v13.n3.2018.1119.

SAVIANI, Dermeval. **O Legado Educacional do “Longo Século XX” Brasileiro.** In: *O legado Educacional do Século XX no Brasil.* Saviani, Dermeval et al. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.

TRINDADE, Sara Dias.- FERREIRA, António Gomes. Relación entre la formación docente y las tecnologías digitales: un estudio en la Educación Secundaria Portuguesa. *Rev. FAEEBA – Ed. e Contemp.*, Salvador, v. 31, n. 65, p. 302-317, jan./mar. 2022.

VALENTE, J. A. **Computadores e conhecimento: repensando a educação.** Campinas: NIED, 1995.

TAKAHASHI, T. **Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde.** Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000. Disponível em <http://www.socinfo.org.br>.

